

EMENDAS PARLAMENTARES NO CENÁRIO POLÍTICO BRASILEIRO: CASOS DE CORRUPÇÃO E DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 14/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11656292

Jocenir Sérgio Santanna¹

Catiene Magalhães de Oliveira Santanna²

RESUMO

As emendas parlamentares no Brasil são ferramentas legislativas que permitem aos parlamentares alocar recursos do orçamento público para projetos específicos. Criadas para promover uma distribuição equitativa de recursos e atender demandas locais, essas emendas são frequentemente associadas a casos de corrupção e desvio de verbas, como evidenciado nos escândalos dos Sanguessugas e Lava Jato. O objetivo deste estudo é analisar o impacto das emendas parlamentares no cenário político brasileiro, focando nos casos de corrupção e desvio de recursos. O trabalho busca identificar causas e consequências dessas práticas corruptas e propor medidas para aumentar a transparência e eficácia na utilização desses recursos. A metodologia envolveu uma revisão de literatura abrangente, incluindo fontes acadêmicas, relatórios de órgãos de controle e artigos de opinião. Foram analisados estudos de

caso e documentos legais, além de reportagens sobre escândalos de corrupção. Os resultados mostram que a falta de transparência e fiscalização adequada facilita práticas corruptas. Casos como o dos Sanguessugas e a Lava Jato revelam esquemas complexos de desvio de recursos públicos. A conclusão aponta para a necessidade de reformas estruturais, fortalecimento dos mecanismos de controle e maior participação cidadã na fiscalização para garantir a correta utilização das emendas parlamentares.

Palavras-chave: Corrupção; Emendas parlamentares; Desvio de recursos.

ABSTRACT

Parliamentary amendments in Brazil are legislative tools that allow members of parliament to allocate public budget resources to specific projects. Created to promote an equitable distribution of resources and meet local demands, these amendments are often associated with cases of corruption and embezzlement, as evidenced by the Sanguessugas and Lava Jato scandals. The objective of this study is to analyze the impact of parliamentary amendments on the Brazilian political scene, focusing on cases of corruption and embezzlement. The work seeks to identify causes and consequences of these corrupt practices and propose measures to increase transparency and effectiveness in the use of these resources. The methodology involved a comprehensive literature review, including academic sources, reports from oversight bodies and opinion pieces. Case studies and legal documents were analyzed, as well as news reports on corruption scandals. The results show that the lack of transparency and adequate oversight facilitates corrupt practices. Cases such as Sanguessugas and Lava Jato reveal complex schemes of embezzlement of public resources. The conclusion points to the need for structural reforms, strengthening of control mechanisms and greater citizen participation in oversight to ensure the correct use of parliamentary amendments.

Keywords: *Corruption; Parliamentary amendments; Misappropriation of funds.*

1 INTRODUÇÃO

As emendas parlamentares representam uma ferramenta legislativa no cenário político brasileiro, através da qual os deputados e senadores têm a prerrogativa de direcionar recursos do orçamento público para projetos específicos em suas bases eleitorais. Essas emendas foram concebidas com o intuito de permitir uma distribuição mais equitativa dos recursos públicos, levando investimentos a áreas que, de outra forma, poderiam ser negligenciadas pelo governo central. Ao longo dos anos, diversos casos de corrupção e desvio de recursos públicos envolvendo essas emendas têm sido amplamente documentados, evidenciando um uso distorcido dessa ferramenta legislativa (UNGHERI; ISAYAMA, 2021).

Os parlamentares podem propor emendas ao orçamento anual, destinando verbas para projetos em seus estados ou municípios de origem. Esse processo, em teoria, visa atender demandas locais específicas e promover o desenvolvimento regional. Contudo, a falta de transparência e controle eficaz sobre a aplicação desses recursos frequentemente resulta em desvios e corrupção. Casos emblemáticos de malversação de verbas públicas mostram que as emendas parlamentares, muitas vezes, se transformam em moeda de troca política, onde recursos são alocados de maneira não transparente, visando beneficiar interesses pessoais ou de grupos específicos (DAMASCENO, 2023).

A corrupção nas emendas parlamentares pode ocorrer de diversas formas. Em alguns casos, as verbas são destinadas a empresas de fachada ou organizações sem fins lucrativos criadas exclusivamente para desviar dinheiro público. Em outros, os recursos são aplicados em obras superfaturadas ou que nunca são concluídas, gerando prejuízos ao erário e à população que deveria ser beneficiada pelos projetos. A dificuldade de fiscalização adequada, aliada a um sistema político suscetível a práticas

corruptas, cria um ambiente propício para esses desvios. Relatórios de órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União (TCU), frequentemente apontam irregularidades na execução de emendas parlamentares, mas as sanções são raras e, quando ocorrem, muitas vezes são insuficientes para coibir novas práticas ilícitas (MAZZETTI; GAMA, 2021).

O impacto desses desvios é significativo, não apenas em termos financeiros, mas também em relação à confiança pública nas instituições democráticas. A percepção de que recursos públicos são desviados para enriquecer políticos e seus aliados enfraquece a credibilidade do sistema político e desestimula a participação cívica. A corrupção relacionada às emendas parlamentares impede que investimentos necessários em áreas como saúde, educação e infraestrutura sejam realizados, afetando diretamente a qualidade de vida da população (BEZERRA; VIEIRA, 2022).

Para combater esse problema, algumas medidas vêm sendo sugeridas e implementadas. Uma dessas medidas é o aumento da transparência no processo de apresentação, aprovação e execução das emendas parlamentares. A disponibilização de informações detalhadas sobre os projetos financiados, os valores envolvidos e os responsáveis pela execução podem contribuir para um maior controle social e fiscalização por parte da sociedade civil e dos órgãos competentes. Além disso, o fortalecimento dos mecanismos de controle interno e externo é fundamental para detectar e punir irregularidades. A atuação conjunta de órgãos como o TCU, o Ministério Público e a Controladoria-Geral da União (CGU) é essencial para garantir que os recursos públicos sejam utilizados de maneira correta e eficiente (ALEIXO, 2023).

O objetivo deste estudo foi analisar o impacto das emendas parlamentares no cenário político brasileiro, com foco em casos de corrupção e desvio de recursos públicos, a fim de identificar as principais causas e consequências dessas práticas e sugerir medidas para aumentar a transparência e a eficácia na utilização desses recursos.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia do estudo baseou-se em uma revisão de literatura abrangente e detalhada, utilizando fontes acadêmicas, relatórios oficiais e artigos de opinião para proporcionar uma visão holística das emendas parlamentares no cenário político brasileiro, com foco particular em casos de corrupção e desvio de recursos públicos. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica nas principais bases de dados acadêmicas, incluindo Scielo, Google Scholar e CAPES, a fim de identificar estudos e artigos relevantes sobre o tema.

Foram utilizados termos de busca específicos, como “emendas parlamentares no Brasil”, “corrupção política”, “desvio de recursos públicos” e “controle e fiscalização de emendas parlamentares”. Esse processo resultou na seleção de um conjunto de estudos que forneceram a base teórica para o trabalho. A revisão de literatura incluiu ainda estudos de casos específicos de emendas parlamentares que resultaram em escândalos de corrupção. Esses casos foram analisados detalhadamente para identificar os padrões de desvio de recursos e as falhas nos mecanismos de controle que permitiram a ocorrência dessas irregularidades. Para assegurar a qualidade e a relevância das fontes utilizadas, aplicou-se uma criteriosa seleção baseada na credibilidade dos autores, a atualidade dos estudos e a pertinência ao tema central do trabalho.

Buscou-se incluir uma variedade de perspectivas para oferecer uma visão equilibrada e compreensiva sobre o assunto. Ao longo do processo de revisão, foram extraídos e organizados os dados mais relevantes para a construção de um panorama abrangente das emendas parlamentares e dos casos de corrupção associados. Esses dados foram categorizados e analisados de forma crítica, visando identificar as principais causas e consequências das práticas corruptas no contexto das emendas parlamentares.

3 RESULTADOS

A pesquisa realizada propõe uma análise dos impactos da malversação do uso de emendas parlamentares. A metodologia adotada consiste em uma pesquisa bibliográfica, ou seja, mais aplicada, exploratória, logo, pelo estilo de pesquisa escolhida, não foi possível verificar possíveis resultados.

4 DISCUSSÃO

4.1 Das funções típicas e atípicas dos Poderes Executivo e Legislativo

No sistema político brasileiro, os poderes Executivo e Legislativo desempenham funções distintas, essenciais para o equilíbrio e funcionamento do Estado democrático. Embora cada poder um possua atribuições típicas, ou seja, aquelas que lhes são inerentes e específicas, ambos também exercem funções atípicas, que, apesar de não serem suas funções primárias, são necessárias para garantir a harmonia e a eficiência do sistema governamental (MEDINA et al., 2023).

As funções típicas do Poder Executivo incluem a administração do Estado e a implementação das políticas públicas. O Executivo, liderado pelo Presidente da República, é responsável por governar e administrar os recursos públicos, executar as leis aprovadas pelo Legislativo e gerir a máquina administrativa. Essa função é exercida através de ministérios e secretarias, que coordenam as ações governamentais em diversas áreas, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Além disso, o Presidente tem o poder de emitir decretos e medidas provisórias, instrumentos que permitem a tomada de decisões rápidas em situações de urgência e relevância (TORRES; KREUZ, 2021).

Em termos de funções atípicas, o Poder Executivo também desempenha um papel relevante no processo legislativo. O Presidente pode propor projetos de lei, além de possuir a prerrogativa de sancionar ou vetar leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Essa função legislativa atípica é

crucial, pois permite ao Executivo influenciar diretamente a produção normativa, alinhando a legislação às políticas e diretrizes de governo.

O Poder Legislativo, por sua vez, tem como funções típicas a elaboração e aprovação das leis que regem o país. Composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, o Legislativo debate, analisa e vota projetos de lei, emendas constitucionais e outras proposições legislativas. Além disso, o Legislativo exerce a função de fiscalização do Executivo, monitorando a aplicação dos recursos públicos e a execução das políticas governamentais através de comissões parlamentares de inquérito (CPIs), audiências públicas e pedidos de informações (PEREIRA; PENEDO; FAUSTINO, 2023).

No exercício de suas funções atípicas, o Poder Legislativo pode assumir responsabilidades administrativas e judiciais. O Congresso Nacional tem o poder de julgar o Presidente da República em casos de crimes de responsabilidade, como no processo de impeachment. Esse papel judicial atípico é fundamental para a manutenção do sistema de pesos e contrapesos, garantindo que o Executivo seja responsabilizado por eventuais abusos de poder ou ilegalidades.

Os parlamentares frequentemente se envolvem na administração de recursos públicos através da apresentação de emendas parlamentares ao orçamento, direcionando verbas para projetos específicos em suas bases eleitorais. Embora essa prática esteja dentro das atribuições legislativas, a execução dessas emendas implica em uma função administrativa, que é tipicamente do Executivo. Tal função atípica pode gerar conflitos de competência e problemas de fiscalização, como visto em casos de corrupção e desvio de recursos (SILVA; FONSECA, 2023).

A interação entre as funções típicas e atípicas dos poderes Executivo e Legislativo é essencial para o funcionamento do sistema político brasileiro, pois permite a flexibilidade e a adaptação necessárias para enfrentar desafios complexos. Contudo, essa interdependência também exige

mecanismos robustos de controle e transparência para evitar abusos e garantir a finança dos agentes públicos.

A separação de poderes, idealizada por Montesquieu, visa justamente criar um sistema de freios e contrapesos onde cada poder, além de exercer suas funções típicas, pode atuar atipicamente para fiscalizar e equilibrar as ações dos demais. Assim, o Executivo e o Legislativo no Brasil, ao desempenharem funções atípicas, contribuem para a governança democrática, embora precisem constantemente de supervisão e aprimoramento para minimizar os riscos de corrupção e garantir a eficiência na gestão pública (MORAES et al., 2024).

A compreensão das funções típicas e atípicas dos poderes Executivo e Legislativo é vital para o fortalecimento da democracia e a promoção de um governo mais justo e transparente. A busca por um equilíbrio adequado entre essas funções, aliada a uma fiscalização rigorosa e a participação ativa da sociedade, constitui a base para um Estado que verdadeiramente atenda aos interesses e necessidades de sua população.

4.2 Evolução das Emendas Parlamentares no Brasil

A evolução das emendas parlamentares no Brasil reflete as mudanças políticas e institucionais do país ao longo das décadas, desde a concepção inicial desse mecanismo até as formas complexas e frequentemente controversas que ele assumiu nos tempos recentes. A análise dessa evolução é essencial para entender como as emendas parlamentares se tornaram uma parte integrante e, muitas vezes, problemática do processo legislativo brasileiro (DE OLIVEIRA, 2022).

Na Constituição de 1946, já havia a previsão de emendas ao orçamento, mas o uso desse instrumento era limitado e pouco sistematizado. O cenário mudou significativamente com a promulgação da Constituição de 1988, que introduziu um modelo mais detalhado e estruturado para o processo de emendas parlamentares. A nova Constituição permitiu aos parlamentares apresentar emendas ao projeto de lei orçamentária anual

(LOA), com o objetivo de direcionar recursos para áreas específicas de suas bases eleitorais. Essa mudança visava democratizar a alocação de recursos públicos e permitir que regiões menos favorecidas recebessem investimentos necessários (ACIOLY; ALBUQUERQUE, 2022).

Durante os anos 1990 e início dos anos 2000, o uso das emendas parlamentares se intensificou. A Emenda Constitucional nº 29, de 2000, estabeleceu que as emendas parlamentares deveriam ser compatíveis com o plano plurianual (PPA) e com as diretrizes orçamentárias anuais, reforçando a necessidade de planejamento e coerência na alocação de recursos. As emendas parlamentares passaram a ser um instrumento importante de negociação política, muitas vezes utilizadas pelo Executivo como moeda de troca para garantir apoio legislativo (DE FARIA, 2023).

No entanto, essa prática trouxe à tona diversos problemas, incluindo a falta de transparência e o aumento de casos de corrupção e desvio de recursos. As emendas passaram a ser vistas como uma forma de clientelismo, onde os parlamentares utilizavam os recursos públicos para beneficiar suas bases eleitorais em troca de apoio político. A falta de fiscalização efetiva e o controle inadequado sobre a execução dessas emendas contribuíram para a proliferação de práticas corruptas.

Em 2015, a Emenda Constitucional nº 86, conhecida como “Emenda Impositiva”, marcou um ponto importante na evolução das emendas parlamentares. Essa emenda determinou que uma parte do orçamento anual deveria obrigatoriamente ser destinada às emendas individuais dos parlamentares. A ideia era garantir que as emendas apresentadas pelos congressistas fossem de fato executadas, reduzindo a discricionariedade do Executivo na liberação desses recursos. A emenda estabeleceu que pelo menos 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior fosse destinada às emendas individuais, com metade desse valor obrigatoriamente aplicado em ações e serviços públicos de saúde (RODRIGUES, 2023).

Mais recentemente, em 2019, a Emenda Constitucional nº 100 ampliou ainda mais o alcance das emendas impositivas, incluindo também as emendas de bancada, que são aquelas apresentadas coletivamente por parlamentares de um mesmo estado ou região. Essa mudança fortaleceu o poder do Legislativo na definição de prioridades orçamentárias, mas também aumentou as preocupações com a alocação eficiente e transparente desses recursos (TEIXEIRA; DA ROSA, 2020).

Ao longo dos anos, a evolução das emendas parlamentares no Brasil foi marcada por tentativas de equilibrar a democratização da alocação de recursos com a necessidade de controle e transparência. As mudanças institucionais buscaram responder aos desafios de corrupção e clientelismo, mas muitos desses problemas persistem. A implementação de mecanismos de controle mais rigorosos, como a digitalização dos processos e a exigência de prestação de contas detalhadas, tem sido uma resposta às críticas sobre a opacidade e o uso inadequado das emendas.

Apesar dos avanços, o desafio de garantir que as emendas parlamentares cumpram seu propósito original sem se desviarem em práticas corruptas continua a ser um tema central no debate político brasileiro. A evolução das emendas parlamentares no Brasil mostra um percurso de tentativas de aprimoramento e ajustes institucionais que refletem a complexidade e a dinâmica do cenário político do país. O futuro das emendas parlamentares dependerá da capacidade do sistema político e da sociedade civil de implementar e manter mecanismos eficazes de controle e transparência, assegurando que os recursos públicos sejam utilizados de maneira justa e eficiente para o benefício de toda a população.

4.2.1 Emendas Impositivas

As emendas impositivas representam um marco significativo na história das emendas parlamentares no Brasil, configurando uma mudança no equilíbrio de poder entre o Legislativo e o Executivo em relação ao

controle do orçamento público. Introduzidas pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015, e posteriormente ampliadas pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019, as emendas impositivas garantem a execução obrigatória de uma parte do orçamento destinada às emendas individuais e de bancada dos parlamentares, reduzindo a discricionariedade do Executivo na liberação desses recursos (PARMA, 2022).

O principal objetivo das emendas impositivas foi assegurar que os parlamentares tivessem um papel mais efetivo na definição das prioridades orçamentárias, respondendo a uma demanda histórica do Legislativo por maior autonomia e controle sobre o destino dos recursos públicos. Anteriormente, a execução das emendas parlamentares dependia da vontade política do Executivo, que frequentemente utilizava a liberação desses recursos como moeda de troca para obter apoio legislativo em votações importantes. Essa prática era vista como uma fonte de clientelismo e corrupção, comprometendo a transparência e a equidade na alocação dos recursos públicos.

Com a Emenda Constitucional nº 86, tornou-se obrigatório que o Executivo executasse as emendas individuais até o limite de 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior, sendo que metade desse percentual deveria ser destinada obrigatoriamente a ações e serviços públicos de saúde. Esse dispositivo foi desenhado para garantir que pelo menos uma parte significativa dos recursos fosse direcionada a áreas prioritárias para a população, atendendo a necessidades essenciais como o acesso à saúde pública (DA SILVA; DA FONSECA, 2023).

A Emenda Constitucional nº 100, de 2019, ampliou o alcance das emendas impositivas, incluindo também as emendas de bancada. As emendas de bancada são aquelas apresentadas coletivamente por parlamentares de um mesmo estado ou região, permitindo uma articulação mais coordenada de recursos para atender demandas regionais específicas. Com essa ampliação, o percentual do orçamento sujeito à execução obrigatória aumentou, fortalecendo ainda mais o poder do Legislativo na

definição das prioridades de investimento público (DE FIGUEIREDO; SALLES; ROMERO, 2020).

A implementação das emendas impositivas trouxe vários desafios e questões. Um dos principais problemas é a fiscalização e a transparência na execução desses recursos. Embora a obrigatoriedade de execução das emendas tenha reduzido a margem para o uso político dos recursos por parte do Executivo, a alocação dos fundos ainda enfrenta riscos de corrupção e má gestão. É crucial que os mecanismos de controle sejam robustos e eficientes para garantir que os recursos sejam utilizados de maneira adequada e que os projetos financiados pelas emendas tragam benefícios reais para a população.

Outro desafio é a coordenação entre as diferentes esferas de governo. As emendas parlamentares frequentemente destinam recursos para projetos específicos em estados e municípios, mas a execução eficaz desses projetos depende da capacidade administrativa local e da colaboração entre os governos federal, estadual e municipal. Em muitos casos, a falta de planejamento e a deficiência na gestão local podem comprometer a eficácia dos investimentos, resultando em obras inacabadas ou de baixa qualidade (DAMASCENO, 2023).

Há um debate contínuo sobre a necessidade de equilibrar a autonomia legislativa com a coerência das políticas públicas. A fragmentação do orçamento devido às emendas individuais e de bancada pode dificultar a implementação de políticas públicas integradas e estratégicas, já que os recursos são dispersos em projetos pontuais que nem sempre estão alinhados com os planos e programas nacionais de desenvolvimento.

Para mitigar esses desafios, é fundamental aprimorar os mecanismos de planejamento e controle, aumentar a transparência e a participação da sociedade civil no acompanhamento da execução das emendas. A digitalização dos processos orçamentários e a criação de plataformas públicas de monitoramento podem contribuir para uma maior

fiscalização, permitindo que a população acompanhe de perto como os recursos estão sendo utilizados (BEZERRA; VIEIRA, 2022).

As emendas impositivas representam um avanço importante na democratização do processo orçamentário no Brasil, fortalecendo o papel do Legislativo e promovendo uma distribuição mais equitativa dos recursos públicos. No entanto, para que essas emendas cumpram seu papel de maneira eficaz e transparente, é essencial que haja um compromisso contínuo com a melhoria dos mecanismos de controle, a capacitação dos gestores públicos e a participação ativa da sociedade na fiscalização e no controle social.

4.2.2 Emendas de Bancadas

As emendas de bancada no Brasil são uma forma específica de emenda parlamentar introduzida para permitir que os deputados e senadores de um mesmo estado ou região apresentem, coletivamente, emendas ao orçamento da União. Esse tipo de emenda visa atender a demandas regionais específicas, promovendo o desenvolvimento local e a equidade na distribuição de recursos públicos. As emendas de bancada ganharam destaque e formalização com a Emenda Constitucional nº 100, de 2019, que consolidou a obrigatoriedade da execução dessas emendas pelo Executivo, similarmente às emendas individuais impositivas (MEDINA et al., 2023).

Historicamente, as emendas parlamentares, incluindo as de bancada, surgiram como um mecanismo para que os parlamentares pudessem influenciar a alocação de recursos públicos, levando investimentos a áreas de suas bases eleitorais. Com a formalização das emendas de bancada, o objetivo era garantir que demandas regionais mais amplas, que poderiam ser negligenciadas em negociações individuais, recebessem a atenção e os recursos necessários para sua implementação. Essa formalização trouxe um nível de institucionalização e previsibilidade para a alocação

desses recursos, reduzindo a discricionariedade do Executivo (PEREIRA; PENEDO; FAUSTINO, 2023).

As emendas de bancada são elaboradas em conjunto pelos parlamentares de um mesmo estado ou região, que se reúnem para identificar as prioridades locais e definir a melhor forma de alocar os recursos disponíveis. Essa coordenação permite uma abordagem mais estratégica na destinação dos recursos, buscando atender a necessidades regionais que possam ter um impacto significativo no desenvolvimento econômico e social da região. Projetos de infraestrutura, saúde, educação e segurança são comuns entre as prioridades das emendas de bancada.

A Emenda Constitucional nº 100 estabeleceu que parte do orçamento deve ser obrigatoriamente destinada à execução dessas emendas. Esta medida busca garantir que os recursos sejam efetivamente utilizados conforme previsto, evitando que o Executivo use a liberação ou bloqueio de recursos como instrumento de barganha política. A obrigatoriedade de execução das emendas de bancada foi uma resposta às críticas sobre a falta de autonomia do Legislativo e a necessidade de maior controle sobre a alocação de recursos públicos (MORAES et al., 2024).

No entanto, a implementação das emendas de bancada enfrenta vários desafios. A execução eficaz desses recursos depende da capacidade de gestão local e da coordenação entre diferentes níveis de governo. Em muitos casos, a falta de planejamento e a deficiência na gestão podem comprometer a eficácia dos projetos financiados por essas emendas. A alocação de recursos para projetos que não têm viabilidade técnica ou que enfrentam problemas de gestão pode resultar em desperdício de recursos públicos e frustração das expectativas da população.

A transparência e a fiscalização são fundamentais para garantir que os recursos das emendas de bancada sejam utilizados de maneira adequada. A falta de transparência na destinação e execução dos recursos pode abrir espaço para corrupção e desvio de verbas. A criação de

mecanismos de controle rigorosos, como auditorias regulares, e a promoção da transparência através de plataformas digitais que permitam o acompanhamento público dos projetos financiados são medidas essenciais para mitigar esses riscos (ACIOLY; ALBUQUERQUE, 2022).

A coordenação entre os parlamentares na definição das prioridades das emendas de bancada pode ser desafiadora, especialmente em estados e regiões com diversidade de interesses e demandas. A capacidade de negociação e consenso entre os parlamentares é crucial para assegurar que os recursos sejam alocados de maneira estratégica e que atendam às necessidades mais urgentes e relevantes da população.

Outro aspecto importante é a necessidade de equilibrar a autonomia legislativa com a coerência das políticas públicas nacionais. Embora as emendas de bancada permitam uma abordagem mais regionalizada na alocação de recursos, é vital que essas emendas estejam alinhadas com os planos e programas de desenvolvimento nacional. A (RODRIGUES, 2023).

do orçamento pode dificultar a implementação de políticas públicas integradas e estratégicas, comprometendo a eficácia das ações governamentais.

As emendas de bancada representam uma evolução significativa no processo orçamentário brasileiro, fortalecendo o papel do Legislativo e promovendo uma distribuição mais equitativa dos recursos públicos. Para que essas emendas cumpram seu papel de maneira eficaz e transparente, é essencial que haja um compromisso contínuo com a melhoria dos mecanismos de controle, a capacitação dos gestores públicos e a participação ativa da sociedade na fiscalização e no controle social. Somente através desses esforços será possível assegurar que os recursos públicos sejam utilizados de maneira justa e eficiente, promovendo o desenvolvimento regional e o bem-estar da população.

4.3 Casos públicos e notórios de corrupção com uso de emendas parlamentares

4.3.1 No âmbito nacional

Os casos de corrupção envolvendo emendas parlamentares no Brasil são numerosos e têm sido objeto de investigações e denúncias ao longo dos anos. Estes casos ilustram como o uso inadequado e fraudulento de emendas parlamentares pode resultar em desvios significativos de recursos públicos, comprometendo a eficácia das políticas públicas e a confiança da população nas instituições democráticas.

Um dos casos mais emblemáticos é o conhecido “Escândalo dos Sanguessugas”, revelado em 2006. Neste esquema, diversos parlamentares eram acusados de destinar emendas ao orçamento da União para a compra de ambulâncias superfaturadas. A Operação Sanguessuga, conduzida pela Polícia Federal, descobriu que empresas fornecedoras pagavam propinas a deputados e senadores para serem beneficiadas com essas emendas. O desvio de recursos foi estimado em centenas de milhões de reais, e o esquema envolvia tanto políticos quanto servidores públicos e empresários. As investigações resultaram em várias prisões e cassações de mandatos, destacando a vulnerabilidade do processo de emendas parlamentares à corrupção (PARMA, 2022).

Outro caso notório é o do “Mensalão”, descoberto em 2005. Embora este escândalo tenha envolvido principalmente o pagamento de mesadas a parlamentares para garantir apoio político, também foram identificados desvios de recursos provenientes de emendas parlamentares. Parte do esquema incluía a destinação de verbas de emendas para empresas ligadas ao grupo político, que então repassavam dinheiro aos envolvidos no esquema. O julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) levou à condenação de várias figuras políticas de destaque, incluindo ministros, deputados e empresários, marcando um importante

momento na luta contra a corrupção no Brasil (DE FIGUEIREDO; SALLES; ROMERO, 2020).

Mais recentemente, a Operação Lava Jato também revelou esquemas de corrupção envolvendo emendas parlamentares. Em 2017, investigações apontaram que parlamentares direcionavam emendas para obras específicas em troca de propinas pagas por empreiteiras e outras empresas beneficiadas. Esse esquema envolvia não apenas a Petrobras, mas também outras áreas de investimento público, como infraestrutura e saneamento. As delações premiadas de executivos e políticos trouxeram à tona a complexidade e a extensão das práticas corruptas envolvendo emendas parlamentares, contribuindo para a prisão e condenação de diversos agentes públicos e privados (UNGHERI; ISAYAMA, 2021).

Outro exemplo significativo é a Operação Pão e Circo, deflagrada em 2012, que investigou desvios de recursos de emendas parlamentares destinadas a festas e eventos culturais no estado do Maranhão. As investigações revelaram que empresas contratadas para organizar esses eventos pagavam propinas a políticos em troca da destinação de emendas. Os recursos eram desviados através de contratos superfaturados e serviços não executados, prejudicando a população que deveria ser beneficiada pelos projetos culturais (MAZZETTI; GAMA, 2021).

A Operação Albatroz, também conduzida pela Polícia Federal, investigou desvios de recursos de emendas parlamentares no estado do Amazonas. A operação, iniciada em 2004, revelou um esquema de corrupção envolvendo a destinação de emendas para empresas fictícias e contratos fraudulentos. O dinheiro público era desviado por meio de notas fiscais falsas e serviços não prestados, resultando em prejuízos milionários aos cofres públicos.

Esses casos ilustram os diversos modos pelos quais emendas parlamentares podem ser usadas para práticas corruptas. A falta de transparência, a deficiência na fiscalização e o controle inadequado são

fatores que facilitam a ocorrência desses esquemas. Embora existam mecanismos de controle, como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria-Geral da União (CGU), a eficácia dessas instituições muitas vezes é limitada pela complexidade dos esquemas e pela influência política dos envolvidos (ALEIXO, 2023).

Para combater a corrupção relacionada às emendas parlamentares, é essencial fortalecer os mecanismos de controle e transparência. A digitalização dos processos de alocação e execução de emendas, a realização de auditorias regulares e independentes, e a promoção da participação cidadã na fiscalização são medidas fundamentais. A implementação de sanções rigorosas para os envolvidos em práticas corruptas pode atuar como um dissuasor importante, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de maneira justa e eficiente.

Os casos de corrupção envolvendo emendas parlamentares no Brasil destacam a necessidade urgente de reformas e aprimoramentos no sistema de gestão e controle desses recursos. Apenas com medidas efetivas de transparência e fiscalização será possível assegurar que as emendas parlamentares cumpram seu propósito original de promover o desenvolvimento regional e atender às necessidades da população.

4.3.2 No âmbito estadual

No estado de Rondônia, diversos casos de corrupção envolvendo emendas parlamentares têm sido investigados e expostos ao longo dos anos, revelando um padrão preocupante de desvio de recursos públicos e má gestão. Esses casos não apenas comprometem o desenvolvimento local, mas também minam a confiança da população nas instituições políticas e na integridade dos seus representantes.

Um dos casos mais notórios em Rondônia foi a Operação Dominó, deflagrada em 2006 pela Polícia Federal. A operação investigou um esquema de corrupção que envolvia deputados estaduais, empresários e servidores públicos, que utilizavam emendas parlamentares para desviar

recursos públicos. As investigações revelaram que as emendas eram destinadas a empresas de fachada e contratos fraudulentos, com o objetivo de desviar verbas para enriquecimento ilícito. Diversos políticos foram presos e processados, incluindo membros da Assembleia Legislativa de Rondônia, destacando a profundidade do esquema corrupto no estado (TORRES; KREUZ, 2021).

Outro caso significativo foi a Operação Termópilas, lançada em 2011. A operação, também conduzida pela Polícia Federal, investigou um esquema de desvio de recursos públicos que envolvia emendas parlamentares e contratos superfaturados na área de saúde. As investigações apontaram que os deputados estaduais direcionavam emendas para empresas específicas que, em contrapartida, pagavam propinas aos parlamentares. O esquema resultou em prejuízos milionários aos cofres públicos e envolveu a prisão de diversos políticos e empresários, além da apreensão de bens e valores obtidos ilegalmente (SILVA; FONSECA, 2023).

Em 2013, a Operação Apocalipse trouxe à tona outro esquema de corrupção envolvendo emendas parlamentares em Rondônia. A operação investigou a utilização de emendas para financiar atividades criminosas e lavagem de dinheiro. Os recursos desviados eram utilizados para comprar apoio político e financiar campanhas eleitorais, comprometendo a integridade do processo democrático no estado. A operação resultou na prisão de vários deputados estaduais e na revelação de uma rede complexa de corrupção que se estendia por diversas áreas da administração pública (DE OLIVEIRA, 2022).

A Operação Plateias, deflagrada em 2014, focou na investigação de desvios de recursos provenientes de emendas parlamentares destinadas a projetos de infraestrutura e saúde. As investigações revelaram que os recursos eram direcionados a obras que nunca eram concluídas ou eram realizadas com qualidade inferior, enquanto os valores eram desviados para contas particulares dos envolvidos. A operação resultou em diversas

prisões e destacou a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa e transparência na gestão dos recursos públicos (DE FARIA, 2023).

Mais recentemente, em 2017, a Operação Pau Oco investigou o desvio de recursos de emendas parlamentares destinadas à construção e manutenção de estradas em Rondônia. As investigações mostraram que os contratos eram superfaturados e que as obras, muitas vezes, nem sequer eram iniciadas. Os recursos desviados eram utilizados para pagar propinas e financiar atividades ilícitas. A operação culminou na prisão de vários políticos e servidores públicos, reforçando a percepção de que a corrupção nas emendas parlamentares é um problema endêmico no estado (TEIXEIRA; DA ROSA, 2020).

Esses casos de corrupção em Rondônia evidenciam a vulnerabilidade do processo de alocação e execução de emendas parlamentares ao desvio de recursos e práticas corruptas. A falta de transparência, o controle inadequado e a fiscalização deficiente são fatores que facilitam a ocorrência desses esquemas. Para combater a corrupção e garantir que os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficiente e justa, é essencial implementar mecanismos robustos de controle e transparência.

A digitalização dos processos orçamentários, a promoção da participação cidadã na fiscalização e a realização de auditorias independentes são medidas cruciais para mitigar os riscos de corrupção. A implementação de sanções rigorosas para os envolvidos em práticas corruptas pode atuar como um dissuasor importante, assegurando que os recursos públicos sejam utilizados de forma correta.

Os casos de corrupção envolvendo emendas parlamentares em Rondônia destacam a necessidade urgente de reformas e aprimoramentos no sistema de gestão e controle desses recursos. Somente com um compromisso contínuo com a transparência, a fiscalização será possível assegurar que as emendas parlamentares cumpram seu propósito de

promover o desenvolvimento regional e atender às necessidades da população.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das emendas parlamentares no cenário político brasileiro revela um mecanismo inicialmente concebido para democratizar a alocação de recursos públicos, mas que, ao longo do tempo, se tornou vulnerável a práticas corruptas e desvios significativos de verbas. A partir dos casos emblemáticos discutidos, como o “Escândalo dos Sanguessugas”, o “Mensalão”, e operações recentes como Lava Jato, Dominó e Termópilas, fica evidente que a falta de transparência e fiscalização eficiente tem permitido que as emendas sejam utilizadas para benefícios pessoais e políticos, em detrimento do interesse público.

As emendas parlamentares, tanto individuais quanto de bancada, possuem um potencial positivo inegável, ao permitir que os parlamentares atendam demandas específicas de suas bases eleitorais e promovam o desenvolvimento regional. A institucionalização das emendas impositivas e a obrigatoriedade de execução pelo Executivo, embora tenham reduzido a discricionariedade na liberação de recursos, também ampliaram os desafios de controle e fiscalização. Os casos de corrupção em estados como Rondônia exemplificam a complexidade e a profundidade dos problemas associados às emendas parlamentares.

A recorrência de esquemas de desvio de recursos, contratos superfaturados e obras inacabadas ou inexistentes aponta para a necessidade de uma reforma estrutural no processo de alocação e execução das emendas. É imperativo fortalecer os mecanismos de controle interno e externo, promover a transparência através da digitalização dos processos e aumentar a participação cidadã na fiscalização dos recursos públicos.

A criação de plataformas públicas que permitam o acompanhamento em tempo real da execução das emendas, a realização de auditorias

independentes e a aplicação de sanções rigorosas para práticas corruptas são medidas essenciais para mitigar os riscos de desvio de recursos. A capacitação dos gestores públicos e a adoção de práticas de planejamento e gestão baseadas em evidências podem contribuir para a execução mais eficiente e eficaz das emendas parlamentares.

A evolução das emendas parlamentares no Brasil tem sido marcada por um percurso de tentativas de aprimoramento e ajustes institucionais que refletem a complexidade do cenário político e as demandas por maior controle e transparência. Desde sua criação, as emendas parlamentares têm sido vistas como um mecanismo importante para descentralizar e democratizar os investimentos públicos, permitindo que parlamentares direcionem recursos para áreas específicas de suas bases eleitorais. No entanto, o histórico de utilização dessas emendas evidencia desafios significativos, especialmente no que tange à corrupção e ao desvio de recursos.

A consolidação do papel fiscalizador de órgãos como o Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério Público tem sido um elemento central para garantir que os recursos públicos sejam utilizados de maneira justa e eficiente. Esses órgãos têm a responsabilidade de monitorar e auditar a aplicação dos recursos provenientes das emendas parlamentares, identificando irregularidades e promovendo ações corretivas. O fortalecimento dessas instituições é essencial para assegurar a integridade do processo orçamentário e a transparência na gestão dos recursos públicos.

Apesar das emendas parlamentares serem um instrumento valioso para a promoção do desenvolvimento regional e do bem-estar social, a sua eficácia tem sido comprometida por práticas corruptas e desvios de recursos. A resposta institucional a esses desafios tem sido a adoção de medidas de controle mais rigorosas, como a implementação de sistemas de monitoramento em tempo real e a exigência de maior transparência na execução dos projetos financiados por essas emendas. A participação

ativa da sociedade civil e da mídia tem desempenhado um papel crucial na vigilância e na denúncia de irregularidades, contribuindo para um ambiente mais transparente e responsável.

O fortalecimento do marco regulatório que governa as emendas parlamentares também é uma resposta necessária para enfrentar os problemas de corrupção e má gestão. Reformas legislativas que aumentem a transparência e a prestação de contas, assim como a introdução de mecanismos de participação popular na definição das prioridades de investimento, são passos importantes para garantir que as emendas cumpram seu objetivo original. Essas reformas podem incluir a criação de plataformas digitais onde a sociedade possa acompanhar o progresso dos projetos e reportar eventuais problemas, promovendo uma gestão mais participativa e colaborativa dos recursos públicos.

Além das iniciativas de controle e transparência, é fundamental que o sistema político brasileiro e a sociedade civil trabalhem juntos para implementar e sustentar essas reformas. A educação e a conscientização sobre a importância do uso responsável dos recursos públicos são essenciais para engajar os cidadãos e promover uma cultura de integridade. Programas de capacitação para gestores públicos e campanhas de sensibilização para a população podem contribuir significativamente para fortalecer a governança e a accountability no uso das emendas parlamentares.

A evolução das emendas parlamentares no Brasil também depende de um ambiente político estável e de um compromisso contínuo com a reforma institucional. Mudanças no cenário político podem afetar a implementação e a continuidade das reformas, tornando necessário um esforço constante para manter o foco na transparência e na eficiência. O apoio de lideranças políticas e a vontade de enfrentar os desafios institucionais são determinantes para o sucesso das iniciativas de controle e para a construção de um sistema orçamentário mais justo e eficiente.

O futuro das emendas parlamentares no Brasil dependerá, em grande medida, da capacidade do sistema político e da sociedade civil de implementar e manter essas reformas. O uso responsável e eficaz dos recursos públicos para o benefício de toda a população é um objetivo alcançável, desde que haja um compromisso coletivo com a integridade, a transparência e a eficiência. A consolidação de um ambiente de fiscalização rigorosa e a promoção de uma cultura de participação ativa e responsável são os pilares sobre os quais o futuro das emendas parlamentares deve ser construído, garantindo que esses recursos cumpram seu papel fundamental no desenvolvimento do país.

REFERÊNCIAS

ACIOLY, Evaldo Ferreira; ALBUQUERQUE, Newton. Revogação de mandato político no sistema jurídico-político brasileiro. **Revista da Faculdade de Direito da UERJ-RFD**, n. 41, p. 1-29, 2022.

ALEIXO, Gabriel. Repensando a participação política. **Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Campos-ISSN: 1980-7570**, v. 8, n. 1, p. 164-178, 2023.

BEZERRA, Gabriella Maria Lima; VIEIRA, Márcia Paula. Interpretações e poderes em disputa: o ressurgimento do Centrão na política brasileira. **Caderno Eletrônico de Ciências Sociais**, v. 10, n. 1, p. 36-59, 2022.

DA SILVA, Rodrigo Cardoso; DA FONSECA, Maria Aparecida Pontes. A influência das emendas parlamentares sobre o orçamento público em turismo no Brasil. **Turismo-Visão e Ação**, v. 25, n. 2, p. 263-283, 2023.

DAMASCENO, Stephany Cecília Rocha. Seguridade Social, Ajuste Fiscal e a dinâmica das Emendas Parlamentares na democracia capitalista: um retrato do Distrito Federal. **Intellèctus**, v. 22, n. 2, p. 115-137, 2023.

DE FARIA, Rodrigo Oliveira. **Emendas parlamentares e processo orçamentário no presidencialismo de coalizão**. Blucher Open Access,

2023.

DE FIGUEIREDO, Guilherme Rodrigues; SALLES, Fernanda Cimini; ROMERO, João Prates. A economia política de reforma trabalhista brasileira. **Teoria & Pesquisa: Revista de Ciência Política**, 2020.

DE OLIVEIRA, Jordana Cristina Gil. A presença dos evangélicos no cenário político brasileiro. **Reflexão**, 2022.

MAZZETTI, Bárbara Machado; GAMA, Rodrigo. Verba, evento e voto: a emenda parlamentar na gestão cultural, na produção de eventos e no cenário político do Brasil. **Revista Extraprensa**, v. 14, n. 2, p. 44-60, 2021.

MEDINA, Silvana Aparecida et al. Alocação das emendas parlamentares individuais: correção de assimetria em saúde ou ganho político?. **REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre)**, v. 29, p. 98-125, 2023.

MORAES, Carmen Sylvia Vidigal et al. Educação pública no atual cenário sócio-político e econômico brasileiro. **Educação & Sociedade**, v. 45, p. e283572, 2024.

PARMA, Gustavo Delvaux. Uma análise empírica do ritmo de emendas constitucionais no Brasil a partir da Escola da Escolha Pública. **Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito)-Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro**, 2022.

PEREIRA, Josieni; PENEDO, Tainara Gomes; FAUSTINO, Thyessa Watsusy. Backlash, a reação social em razão das decisões das Cortes e seus reflexos no cenário político brasileiro do século XXI. **LEOPOLDIANUM**, v. 49, n. 137, p. 18-18, 2023.

RODRIGUES, Tulio Magalhães. A New-Right e a Influência Política na Religião: Apontamentos sobre o Ativismo Religioso na Política Brasileira. **Em Tempo de Histórias**, v. 22, n. 42, p. 37-59, 2023.

SILVA, Rodrigo Cardoso da; FONSECA, Maria Aparecida Pontes da. A Influência das Emendas Parlamentares sobre o Orçamento Público em Turismo no Brasil. **Turismo: Visão e Ação**, v. 25, p. 263-283, 2023.

TEIXEIRA, Ana Paula Ignácio; DA ROSA, Gilmar Madalozzo. As consequências do abuso das imunidades parlamentares federais e do fim do foro privilegiado. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 7, p. 45014-45036, 2020.

TORRES, Gustavo Nascimento; KREUZ, Letícia Regina Camargo. O fortalecimento do controle político preventivo de emendas como alternativa à supremacia judicial no Brasil. **Revista Jurídica Eletrônica da UFPI**, v. 8, n. 1, p. 165-176, 2021.

UNGHERI, Bruno Ocelli; ISAYAMA, Hélder Ferreira. Equipamentos públicos de lazer e esporte: o cenário institucional de municípios que implementaram o Programa Esporte e Lazer da Cidade. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 43, p. e011120, 2021.

¹Acadêmico de Direito. E-mail: jocenirsergio@gmail.com. Artigo apresentado a UniSapiens, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Direito, Porto Velho/RO, 2024.

²Professora Orientadora Catiene Magalhães de Oliveira Santanna. Professora do curso de Direito. E-mail: catiene.santanna@gruposapiens.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil